

Artigo

A IMPORTÂNCIA DOS TUP NA DESCARBONIZAÇÃO DO SETOR PORTUÁRIO

Gabriela Costa

RESUMO

A transição energética é um processo global crítico que visa reduzir a dependência de combustíveis fósseis e promover o uso de fontes de energia renováveis e sustentáveis. Os Terminais de Uso Privado (TUP) desempenham um papel essencial na logística nacional e, conseqüentemente, na descarbonização do setor portuário. Entretanto, enfrentam diversos desafios nesta transição. Este artigo aborda os principais obstáculos que os TUP encontram, considerando a regulamentação da Organização Marítima Internacional (IMO) sobre novos combustíveis, o alto valor de investimento em projetos sustentáveis, o papel do Gás Natural Liquefeito (GNL) como combustível de transição e os instrumentos financeiros disponíveis para facilitar a financiabilidade de tais iniciativas. Entende-se que, colocar luz nestes desafios, é uma forma de trazer iniciativas públicas e privadas que possam auxiliar os Terminais de Uso Privado em sua caminhada rumo à transição energética.

PALAVRAS-CHAVE: *Terminais de Uso Privado (TUP); Descarbonização; Transição Energética; Investimentos; Financiamento.*

ABSTRACT (replacar em inglês)

The energy transition is a critical global process that aims to reduce dependence on fossil fuels and promote the use of renewable and sustainable energy sources. Private Terminals play an essential role in national logistics and, consequently, in the decarbonization of the port sector. However, they face several challenges in this transition. This article addresses the main obstacles that these Terminals encounter, considering the International Maritime Organization (IMO) regulation on new fuels; the high investment value in sustainable projects; the role of Liquefied Natural Gas (LNG) as a transition fuel; and the financial instruments available to make such initiatives possible. It is understood that shedding light on these challenges is a way to bring public and private initiatives that can assist Terminals in their journey towards the energy transition.

KEYWORDS: *Private Terminals (TUP); Decarbonization; Energy Transition; Investments; Financing.*

1 INTRODUÇÃO

Os Terminais de Uso Privado (TUP) desempenham um papel crucial na logística e no comércio exterior brasileiro. Essas instalações portuárias têm se mostrado fundamentais para a movimentação de cargas no país, contribuindo tanto para o desenvolvimento econômico nacional e regional, quanto para o aumento da competitividade brasileira no mercado internacional.

Na década de 1990, o país iniciou um processo de abertura econômica e de reformas estruturais. Em que pese as primeiras autorizações para os então Terminais de Uso Privativos datem de 1966, até a década de 90, o sistema portuário brasileiro era fortemente centralizado e controlado pelo Estado, com a maioria das operações realizadas por portos públicos.

Com a evolução dos TUP e da logística nacional, houve uma expansão significativa do número de terminais no Brasil, principalmente nas áreas de petróleo, gás, grãos e contêineres. A regulamentação afeta aos terminais privados foi aprimorada ao longo dos anos, com a edição de leis e normas que buscam garantir a competitividade e a transparência no setor.

Apesar de a figura dos TUP já existir desde o Decreto Lei nº 5/1966, um marco importante para o segmento fora a promulgação da Lei nº 8630/1993 e, posteriormente, da Lei nº 12.815/2013, pois elas foram responsáveis por reafirmar a essencialidade do terminal privado no setor portuário brasileiro, trazendo novas diretrizes, promovendo maior flexibilização no processo de licenciamento e operação, brindando o setor com ainda mais atratividade para investidores e operadores privados.

Os TUP são fundamentais para aumentar a competitividade do Brasil no comércio exterior. Ao permitir que empresas privadas gerenciem e operem terminais, o país conseguiu melhorar a eficiência logística, reduzir custos e aumentar a capacidade de movimentação de cargas. Isso é essencial para atender à crescente demanda por exportações e importações.

Esses terminais também têm desempenhado um papel importante na diversificação das rotas de cabotagem. Com terminais localizados em diferentes regiões do país, é possível otimizar as rotas de transporte, reduzindo o tempo e os custos de deslocamento das mercadorias. Esse movimento auxilia, em grande medida, o equilíbrio da nossa matriz de transportes e, conseqüentemente, a redução de emissões.

Não se pode deixar de mencionar a importância que se observa com relação ao impacto regional que os terminais privados geram. Sua instalação em regiões menos desenvolvidas tem incentivado o crescimento econômico local, uma vez que o aumento na movimentação de cargas gera empregos diretos e indiretos, além de estimular a economia local por meio do desenvolvimento de infraestrutura e serviços relacionados.

Importa, por fim, destacar o papel fundamental desses terminais não apenas para garantir o desenvolvimento econômico do país, mas para fazê-lo de forma sustentável. É nesse tema que o presente artigo se debruça e busca mostrar oportunidades e desafios no papel dos TUP na descarbonização nacional.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A crescente preocupação com as mudanças climáticas e a sustentabilidade ambiental têm levado setores em todo o mundo a reavaliar suas práticas operacionais. Os terminais privados, não são exceção a esse movimento, pelo contrário, se mostram na vanguarda pela busca do desenvolvimento sustentável.

A transição para operações mais sustentáveis se mostra, não apenas uma responsabilidade social, mas também uma necessidade estratégica para garantir a competitividade e a conformidade regulatória. Com a implementação de normas ambientais mais rigorosas, como as diretrizes da Organização Marítima Internacional (IMO) e legislações nacionais, os TUP vem adotando, cada vez mais, práticas que minimizem seu impacto ambiental.

Os projetos sustentáveis, em que pese demandem altos investimentos, também podem resultar em economias significativas a longo prazo. A eficiência energética, por exemplo, pode reduzir custos operacionais, enquanto a implementação de tecnologias limpas pode evitar penalidades associadas a emissões excessivas. Além disso, a sustentabilidade pode abrir novas oportunidades de financiamento, como os títulos verdes, que atraem investidores que priorizam práticas responsáveis.

Um outro papel que os terminais privados assumem na descarbonização do setor é a logística de transporte e armazenamento de novos combustíveis. Com o crescimento do mercado de biocombustíveis e do Gás Natural Liquefeito (GNL), a capacidade dos TUP de adaptar sua infraestrutura e operações para manusear esses combustíveis é crucial. Por exemplo, muitos terminais estão investindo em infraestrutura para armazenar GNL, que é visto como um combustível de transição devido à sua menor intensidade de carbono em comparação a combustíveis fósseis tradicionais.

A responsabilidade ambiental dos terminais também perpassa por seu papel social, especialmente nas comunidades onde estão localizados. A implementação de projetos sustentáveis pode contribuir para o desenvolvimento econômico local, criar empregos e

melhorar a qualidade de vida da população. Isso é especialmente relevante em regiões que dependem fortemente de atividades portuárias.

1. Os possíveis desafios existentes a iniciativas sustentáveis

A responsabilidade ambiental dos terminais também perpassa por seu papel social, especialmente nas comunidades onde estão localizados. A implementação de projetos sustentáveis pode contribuir para o desenvolvimento econômico local, criar empregos e melhorar a qualidade de vida da população. Isso é especialmente relevante em regiões que dependem fortemente de atividades portuárias.

Não se pode falar em transição energética, sem pensar na adaptação da infraestrutura existente para atender às exigências técnicas e de segurança. Como exemplos, podemos citar a adaptação de infraestrutura para instalação de *Onshore Power Supply* (OPS). A adaptação da infraestrutura para receber esse tipo de conexão chega a custar três vezes mais do que o próprio equipamento. Um outro exemplo é a eletrificação dos RTGs ou transteineres, no terminal, substituindo pela energia elétrica o que antes funcionava com geradores a diesel.

Além do papel da descarbonização da própria estrutura, os terminais também precisam se preparar para atender às demandas que venham a surgir com os novos combustíveis sustentáveis. De forma a estarem aptos a esse novo cenário, os terminais começam a pensar em movimentos que venham a ser necessários.

Para aqueles terminais que têm o papel de abastecimento de embarcações, faz-se necessário se debruçar sobre a construção ou adaptação de novos tanques de armazenamento. Entretanto, ainda que não se faça o serviço de abastecimento, os terminais precisam preparar sua equipe para lidar com eventuais incidentes ou acidentes que possam vir a ocorrer em função do novo combustível.

Sabe-se que essa capacitação em termos de segurança tem grande variação a depender do combustível. Como exemplo, tem-se o caso do metanol, tido hoje como principal opção sustentável para alguns armadores, e que tem sua combustão praticamente despercebida, uma vez que produz chama limpa, sem emissão de luz, tornando-a difícil de ser identificada.

Vários outros exemplos de possíveis investimentos em iniciativas sustentáveis podem ser citados, como a instalação de sistemas de energia renovável, por meio de painéis solares ou turbinas eólicas, o fato é que qualquer decisão demanda alinhamento com o modelo de negócio, avaliação financeira, tomada de decisões importantes e significativos investimentos.

Os investidores geralmente buscam garantias de retorno sobre esses valores investidos. Entretanto, a incerteza sobre a demanda futura quando se trata de combustíveis alternativos e

a volatilidade dos preços das commodities energéticas podem dificultar a captação de recursos. Portanto, é crucial desenvolver modelos financeiros que demonstrem o valor a longo prazo desses investimentos.

Além disso, a conformidade com as regulamentações ambientais pode ser um processo complexo e burocrático. Os TUP devem navegar por um emaranhado de normas e exigências que podem variar de acordo com a localidade e o tipo de operação. Isso pode resultar em atrasos e custos adicionais na implementação de projetos sustentáveis.

Importa ressaltar que também há o desafio, muitas vezes invisível, de construção de consciência corporativa, visando quebrar a resistência à mudança cultural dentro das organizações. Muitas vezes, as equipes operacionais podem estar relutantes em adotar novas práticas ou tecnologias, especialmente se essas mudanças exigirem treinamento adicional ou uma reestruturação significativa das operações existentes. O mesmo comportamento pode ser notado, em alguns casos, na alta gestão.

Os TUP também devem navegar por um complexo cenário regulatório. Importante fazer menção tanto à regulamentação internacional da Organização Marítima Internacional (IMO), a qual resvala em determinações ao setor marítimo, detalhas mais a frente, mas também em outros diversos normativos exarados por diferentes órgãos federais. Essas diretrizes, muitas vezes, trazem exigências rigorosas e pouco aderentes à realidade dos terminais portuários privados, o que pode obstaculizar ainda mais a implementação de novas operações ou mesmo a manutenção das existentes.

A implementação de projetos sustentáveis, na maior parte das vezes, é um movimento que envolve muitas mãos, ou seja, requer a colaboração de múltiplos stakeholders, incluindo autoridades governamentais, ONGs, startups, etc. A falta de parcerias estratégicas ou de um olhar voltado à construção de relações de cooperação, pode dificultar a execução de projetos, especialmente aqueles que envolvem inovação e pesquisa.

2. Como superar os desafios encontrados

Considerando esse envolvimento múltiplo e intenso de instituições nos processos de implantação de iniciativas sustentáveis, importa destacar que, em igual medida, é o papel que eles podem assumir como fomentadores dessa natureza de investimento.

Tanto o formulador de política pública, quanto órgãos reguladores, podem desempenhar um papel fundamental ao oferecer incentivos, financeiros ou de outra ordem, visando ser mola propulsora de investimentos verdes no país, isso porque esses incentivos podem ajudar a reduzir o custo inicial e tornar os projetos mais atrativos.

2.1 Financiabilidade

A crescente preocupação com as mudanças climáticas e a sustentabilidade ambiental tem impulsionado a busca por financiamento para projetos que promovam a conservação e a eficiência energética. Os títulos verdes surgem como uma ferramenta inovadora para levantar capital destinado a iniciativas sustentáveis, incluindo aquelas no setor portuário

Os títulos verdes são instrumentos financeiros projetados para arrecadar fundos exclusivamente para projetos que gerem benefícios ambientais positivos. Esses títulos podem ser emitidos por governos, instituições financeiras e empresas e são utilizados para financiar uma variedade de iniciativas, como:

- Projetos de energia renovável (solar, eólica, hidrelétrica)
- Eficiência energética em edifícios e infraestrutura
- Transporte sustentável
- Gestão de resíduos e conservação da água

Os títulos verdes têm características que os diferenciam dos títulos tradicionais:

- Rastreabilidade: Os fundos levantados devem ser direcionados exclusivamente para projetos ambientalmente sustentáveis, com relatórios periódicos sobre seu uso.
- Certificação: Muitas vezes, os títulos verdes são certificados por entidades independentes que garantem que os projetos atendem a critérios específicos de sustentabilidade.
- Transparência: Os emissores de títulos verdes são incentivados a fornecer informações claras sobre como os recursos serão utilizados e qual impacto ambiental se espera alcançar.

Os portos são essenciais para a economia global, mas também podem ser responsáveis por emissões de carbono e impactos ambientais. A adoção de práticas sustentáveis nos terminais portuários não é apenas uma responsabilidade ambiental, mas também uma necessidade econômica. Os títulos verdes oferecem uma solução viável para financiar esses projetos.

Os portos podem utilizar títulos verdes para financiar a modernização de sua infraestrutura, incluindo, por exemplo:

- Instalações para energia renovável: A construção de painéis solares ou turbinas eólicas em áreas portuárias pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis.
- Sistemas de gestão de resíduos: Implementar práticas de reciclagem e redução de resíduos sólidos pode ser financiado por meio de títulos verdes.

- Melhorias na eficiência energética: Projetos que visam melhorar a eficiência energética de edifícios e operações portuárias podem ser apoiados por esses instrumentos.

Os títulos verdes atraem uma nova classe de investidores que priorizam a sustentabilidade. Investidores institucionais, como fundos de pensão e bancos, estão cada vez mais dispostos a investir em projetos que demonstrem responsabilidade ambiental, criando uma demanda crescente por títulos verdes.

Alguns exemplos mundiais de projetos portuários financiados por títulos verdes são:

- **Porto de Los Angeles**

O Porto de Los Angeles, um dos mais movimentados dos Estados Unidos, emitiu títulos verdes para financiar a implementação de projetos de infraestrutura sustentável. Os recursos foram utilizados para desenvolver um sistema de energia solar, que visa reduzir as emissões de carbono e melhorar a eficiência energética das operações portuárias.

- **Porto de Barcelona**

O Porto de Barcelona também lançou títulos verdes para financiar iniciativas de sustentabilidade. Entre os projetos financiados, destacam-se a construção de estações de carregamento para veículos elétricos e a implementação de sistemas de gestão de água que visam reduzir o consumo e melhorar a qualidade da água no entorno do porto.

Apesar dos benefícios, a emissão de títulos verdes para financiar projetos portuários enfrenta alguns desafios, como a falta de padrões claros para a definição do que constitui um projeto "verde", o que pode dificultar a emissão de títulos e a confiança dos investidores; a diversidade de critérios pode levar à confusão e ao "greenwashing", onde projetos são rotulados como sustentáveis sem um impacto ambiental real.

Além disso, a certificação de títulos verdes pode envolver custos significativos, o que pode ser um obstáculo, especialmente para projetos menores. Os emissores devem considerar esses custos ao planejar a emissão de títulos verdes.

2.2 Cultura organizacional

Quando o desafio está na ordem de resistência à mudança, investir em programas de capacitação e treinamento para as equipes operacionais pode ajudar a superar a resistência à mudança. A educação sobre os benefícios da sustentabilidade e como implementar práticas eficazes pode facilitar a transição para operações mais verdes.

Estabelecer parcerias com universidades, institutos de pesquisa e empresas especializadas pode facilitar a troca de conhecimento e a implementação de inovações

tecnológicas. Essas colaborações podem resultar em soluções mais eficazes e sustentáveis para os desafios enfrentados pelos TUP.

Desafios também podem ser encontrados com os trabalhadores, em especial quando a mudança envolve alteração nos postos de trabalho. Grande parte dos projetos que buscam inovação fazem com que postos de trabalho sofram transformações, sendo de vital importância que tal movimento seja encarado como uma oportunidade de qualificação, especialização do trabalhador, podendo até vir a representar melhores oportunidades.

3. Oportunidades do atual cenário.

Não há dúvida de que o cenário que se apresenta, o qual demanda a adoção de medidas sustentáveis, também vem carregado de oportunidades para aqueles que se dedicam a fazer uma análise que vislumbre o lugar que desejam ocupar no setor no longo prazo.

Aos TUP se apresenta a oportunidade de diversificar suas operações, incorporando novas fontes de energia e serviços relacionados. Por exemplo, a inclusão de operações de carregamento e descarregamento de GNL ou as plantas de hidrogênio verde podem abrir novos fluxos de receita.

A inovação aberta, ou seja, aquela que busca o compartilhamento de conhecimento entre atores interessados no setor, tem grande potencial para impulsionar desenvolvimento. A colaboração com empresas de energia renovável e fornecedores de tecnologia, por exemplo, pode trazer maior modernização aos Terminais e resultar em inovações que aumentem a eficiência e a sustentabilidade das operações.

Um exemplo da inovação aberta que funciona como mola propulsora de desenvolvimento aos terminais é a implementação de tecnologias que possam monitorar a infraestrutura, garantindo um ambiente mais seguro. A Internet das Coisas (IoT), por exemplo, garante a geração de dados por meio da interação, o que possibilita a coleta de informações que podem servir ao terminal de diversas maneiras.

Já os Gêmeos Digitais são outro exemplo de ferramenta de inovação, sendo esse um modelo virtual que replica infraestruturas específicas e permite o acompanhamento de sua situação ao longo do tempo de forma a garantir previsibilidade.

3.1 O GNL como oportunidade de transição

A transição energética é um conceito que envolve a mudança de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis para uma economia mais limpa e sustentável, utilizando

fontes de energia renováveis. Nesse contexto, o Gás Natural Liquefeito (GNL) se destaca como um importante combustível de transição.

O Gás Natural Liquefeito é uma forma de gás natural que foi resfriado a temperaturas extremamente baixas (aproximadamente -162°C) para se transformar em líquido. Esse processo reduz significativamente seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. O GNL é composto principalmente de metano (CH_4), mas também pode conter pequenas quantidades de outros hidrocarbonetos.

O GNL é extraído de campos de gás natural e passa por processos de purificação para remover impurezas. Após a liquefação, ele é transportado em navios-tanque especializados para mercados internacionais. Essa capacidade de ser transportado facilita a sua distribuição global, permitindo que países sem reservas significativas de gás natural tenham acesso a este recurso.

O GNL oferece flexibilidade na geração de energia, podendo ser utilizado em usinas de energia, indústrias e até mesmo em veículos. Sua capacidade de ser estocado permite que seja utilizado como um recurso de backup quando a geração de energia renovável (como solar e eólica) não é suficiente, garantindo a estabilidade da rede elétrica.

Uma das principais vantagens do GNL é sua capacidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em comparação com outros combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Quando queimado, o GNL emite cerca de 30% menos CO_2 do que o carvão e aproximadamente 20% menos do que o petróleo. Essa característica o torna uma opção viável para a geração de energia enquanto as energias renováveis ainda estão em expansão.

Quando o assunto é sustentabilidade, a utilização do GNL possui dois principais desafios. O primeiro deles é o fato de ser uma alternativa mais limpa em comparação com outros combustíveis fósseis, mas ainda ser um recurso não renovável. Por isso deve ser olhado como uma solução de transição.

Outro desafio é a fuga de metano durante a extração, transporte e armazenamento. O metano é um gás de efeito estufa, por isso é importante que seu manuseio esteja associado à implementação de tecnologias para minimizar essas emissões e garantir que o GNL permaneça uma opção energética sustentável.

Países como Japão e Coreia do Sul têm investido fortemente em GNL como parte de suas estratégias energéticas. Após o acidente nuclear de Fukushima, o Japão aumentou sua dependência do GNL para garantir a segurança energética. Além disso, o GNL está sendo utilizado em navios e caminhões como uma alternativa mais limpa aos combustíveis tradicionais, contribuindo para a redução das emissões no setor de transporte.

A crescente demanda por GNL tem incentivado investimentos significativos em infraestrutura, incluindo terminais de regaseificação e gasodutos. Esses investimentos não apenas aumentam a capacidade de distribuição de gás natural, mas também criam empregos e impulsionam o desenvolvimento econômico em regiões onde essas infraestruturas são construídas.

IMO

A Organização Marítima Internacional (IMO) tem desempenhado um papel crucial na promoção de práticas de navegação sustentáveis e na redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor marítimo.

Na última reunião do Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC), ocorrida em abril de 2025, foram estabelecidas novas normas que visam orientar o uso de combustíveis marítimos alternativos e sustentáveis.

A MEPC é responsável por discutir e implementar medidas ambientais que afetam o transporte marítimo global. O aumento das preocupações sobre as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir a pegada de carbono das atividades marítimas têm impulsionado a IMO a agir com mais rigor. As novas normas abordam não apenas a redução das emissões, mas também a transição para novos combustíveis marítimos, incluindo hidrogênio, metanol, amônia e biocombustíveis.

Os principais objetivos das normas estabelecidas na última MEPC incluem:

- Reduzir as emissões de GEE: A IMO promove a adoção do Net Zero até 2050, estabelecendo a precificação para aquelas embarcações que não conseguirem progredir rumo a essa meta a partir de 2028.
- Promover a adoção de combustíveis alternativos: Incentivar o uso de combustíveis mais limpos e sustentáveis, que possam substituir os combustíveis fósseis tradicionais.
- Estabelecer um quadro regulatório claro: Criar diretrizes para a pesquisa, desenvolvimento e implementação de novos combustíveis, assegurando que sejam seguros e eficientes.
- Criar mecanismos de incentivo: Devendo ser alimentado pela precificação já mencionada, o IMO *Net-Zero Fund* estará voltado para projetos que busquem desenvolvimento tecnológico; apoio a países em desenvolvimento e mitigação de impactos.

A IMO incentiva os Estados-membros a apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias que possam facilitar a transição para combustíveis mais limpos. Isso inclui financiamento para projetos que visem melhorar a eficiência energética de navios e a viabilidade econômica de novos combustíveis.

As novas diretrizes impõem desafios significativos para a indústria marítima. A transição para novos combustíveis exigirá investimentos substanciais em tecnologia e infraestrutura. Navios que operam com combustíveis tradicionais podem precisar ser adaptados ou até mesmo substituídos, o que representa um custo elevado para armadores e operadores.

Por outro lado, as novas normas também criam oportunidades para inovação. A demanda por tecnologias de combustíveis alternativos pode estimular o desenvolvimento de soluções mais eficientes e sustentáveis, além de abrir novos mercados para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento.

A implementação das novas normas exigirá uma colaboração internacional mais intensa. Países e empresas precisarão trabalhar juntos para compartilhar conhecimentos, tecnologias e melhores práticas, assegurando que a transição para combustíveis alternativos seja bem-sucedida e benéfica para todos.

CONCLUSÃO

As novas normas estabelecidas pela IMO na última reunião do MEPC representam um avanço significativo rumo a uma indústria marítima mais sustentável. Apesar dos desafios inerentes à transição para combustíveis alternativos, esse cenário também abre espaço para a inovação, a colaboração e o desenvolvimento de soluções que tornem o setor mais eficiente e menos poluente.

Nesse contexto, os Terminais de Uso Privado (TUP) assumem um papel estratégico na transição energética global, atuando como pontos de conexão entre a produção de energia renovável e o consumo final. Sua contribuição será essencial para garantir que essa transformação ocorra de forma eficaz, segura e em consonância com as metas ambientais.

Embora enfrentem obstáculos importantes — como altos custos de investimento e um arcabouço regulatório ainda em consolidação —, os TUP têm diante de si oportunidades promissoras de diversificação e modernização. Mecanismos como os títulos verdes despontam como alternativas viáveis para viabilizar financeiramente projetos portuários sustentáveis, promovendo tanto a infraestrutura verde quanto a adoção de práticas ambientalmente responsáveis.

Em última análise, os Terminais de Uso Privado são peças-chave para alcançar a descarbonização dos setores portuário e marítimo. Para isso, é indispensável o engajamento do poder público na construção de um ambiente regulatório e institucional que favoreça investimentos sustentáveis, assegurando um caminho viável e próspero rumo à sustentabilidade do país.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DE TERMINAIS PORTUÁRIOS PRIVADOS. *Uma década da Nova Lei dos Portos e da emancipação dos TUP. Fevereiro de 2023.* Disponível em: <https://www.portosprivados.org.br/na-midia/artigos/uma-decada-da-nova-lei-dos-portos-e-da-emancipacao-dos-tup>. Acesso em: 28/05/2025

ASSOCIAÇÃO DE TERMINAIS PORTUÁRIOS PRIVADOS. *Transição energética: Brasil pode ser referência.* Disponível em: <https://www.portosprivados.org.br/na-midia/artigos/transicao-energetica-brasil-pode-ser-referencia> Acesso em: 28/05/2025

GREENHOUSE GAS PROTOCOL. Disponível em: <https://ghgprotocol.org/> Acesso em: 02/06/2025

NEOVENTURES. *O futuro portuário mais próspero e sustentável: navegando nas águas da inovação.* Disponível em: <https://neoventures.global/sem-categoria/o-futuro-portuario-mais-prospero-e-sustentavel-navegando-nas-aguas-da-inovacao/> Acesso em: 09/06/2025

NITROTEC. *Processos e Benefícios do GNL.* Disponível em: <https://nitrotec.com.br/global/como-funciona-o-gnl-entenda-o-processo-e-beneficios/> Acesso em: 10/06/2025.

PEREIRA, Guilherme Vasconcelos. *Porto do aço e o município de são joão da barra-rj: impactos na dinâmica socioeconômica- 2007 a 2017 - Campos dos Goytacazes 2018.* Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/handle/1/10658>. Acesso em: 28/05/2025

QUINTELLA, Marcus. *Desafios e Oportunidades nos portos brasileiros.* Publicado em 23/01/2024. Disponível em: <https://mundologistica.com.br/artigos/desafios-e-oportunidades-nos-portos-brasileiros> Acesso em: 03/06/2025